

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 11

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

RIENZE DENISE J. ABORQUE, PhD

Faculty

Eastern Visayas State University- Carigara Campus

rdaborque.23@gmail.com

“PAMINSAR DAW”

Maghusay na kabundukan,
Balay han durudilain nga katamnan, ngan kahayupan.
Tubig nga ginsinagan, han adlaw nga masanag,
Naglalantugi an kapawa, naghahatag hin kalipay ha mata.

Mga kaisdaan, lukon, ngan pawikan,
Naguumpawak puno hin kalipay.
Ha harani aadto an mga tawo nga yano an hingyap,
Kinabuhi nga malinawon, may kamurayawan ug kahimyangan .

An tawo nag-ambisyon, butang nga kalibutanon,
Nasilaw hin mga butang nga may ada an iba.
Bulawan na ginaankon, nabalyuan hin waray gamit na lata.
Nagpauwat hin kwarta, nga ha mga palad lumalabay la.

Diri man signgon nga maraot an paghingyap,
Pero kun sobra ngan nakakaguba,
Sadang maminsar diba?
Kay an magsasakit dire ikaw la.

Talagudti nga pameste han kagubatan,
Hinungdan nga an mga kahayupan mawarayan panimalay,
Tanom hinay-hinay nga nagkauuga,
Puno han marang, mangga, ngan langka napuo ngan waray na mamunga.

Waray plano paano masustinar an unob na karikuhan.
Tawo man unta, may sakto nga hibaro.
Ginkinita la an mga buhat nga diri angay, diri matarong, diri sakto.
Hinungdan para an kalibutan, mag-antos nga makalilisang.

Kapingit han kapaso, yero naluluto,
Waray hunong an kataktak han uran.
Nagpaparumba an katubigan, tikang ha kasalugan ug kadalanan.
Tuna nagutak, nagpapahinumdom han pagtalapas naton ha kalibutan.

Yana nga nagbabalagat-bagat na an mga makusog na hangin,
Nanumdom ka pamukpok hin atop.
Pagsalbar han butang na puydi pa magamit.
Puno ka hin kasina, kay kuno ginpapasakitan ka hin butang na dire mo man sala.

Pero dire ba? Ginpasabot ka,
Ginabi-abi ka para pagandam han panahon na makarimadima.
Ginbatasan mo ba an sagdon ha sulod han balay pagaradman?
Paminsar daw,
Umunod ba an imo nabaruan ha imo binuhatan?

